

Recursos bibliográficos y tecnológicos utilizados por profesores de educación superior para enseñar estadística

José Guadalupe Rivera Pérez¹, Ana Luisa Gómez Blancarte²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486485>

Palabras claves: Enseñanza, estadística, recursos, tecnología.

Planteamiento de la investigación

La estadística es una asignatura que fomenta el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes universitarios para recolectar y explorar la información requerida en su campo de estudio con el objetivo de tomar de decisiones adecuadas y contribuir a la solución de problemas de la vida real. Para desarrollar dichas competencias, los docentes que imparten la asignatura deben conocer e implementar estrategias de enseñanza y disponer de recursos bibliográficos y tecnológicos que les permitan fomentar la comprensión de conceptos estadísticos (Oliveira y Caetano, 2018, Tishkovskaya y Lancaster, 2012). El presente estudio tiene como objetivo examinar los recursos bibliográficos y tecnológicos utilizados en la enseñanza de la estadística por parte de profesores de educación universitaria. Este estudio es parte de una investigación más amplia que indagó, a nivel nacional, características de la enseñanza y evaluación de la estadística en carreras universitarias (Rivera Pérez y Gómez Blancarte, 2022; Rivera Pérez, 2023).

Marco conceptual

Para investigar las características de la enseñanza y evaluación de la estadística se utilizaron las recomendaciones GAISE sugeridas por la American Statistical Association, las cuales, constituyen una guía significativa para la práctica de la enseñanza de esta disciplina (GAISE College Report ASA Revision Committee, 2016).

Una de estas recomendaciones enfatiza el uso de la tecnología para explorar conceptos y analizar datos. Es sumamente sugerido el uso de la tecnología en clase para fomentar un pensamiento estadístico y una comprensión de conceptos, ya que puede ayudar a los estudiantes a comprender con mayor facilidad los conceptos estadísticos, explorar y analizar los datos enfocando la atención en la interpretación y comprensión de resultados, demostrar la teoría mediante simulaciones o videos, sustituir procedimientos algorítmicos, procesar grandes volúmenes de datos y visualizar resultados en un mínimo de tiempo (Tishkovskaya y Lancaster, 2012; Xu et al., 2014).

¹ Universidad Autónoma de Tamaulipas. jriverap@docentes.uat.edu.mx

² Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, del Instituto Politécnico Nacional (CICATA-IPN). algomez@ipn.mx

En el caso de los recursos bibliográficos, Dunn et al. (2017) señalan que algunos libros de texto incluyen actividades alineadas con las recomendaciones GAISE, por ejemplo: actividades colaborativas que facilitan el aprendizaje activo y comprensión de conceptos, bases de datos reales como material complementario, procedimientos paso a paso para realizar análisis de datos a través de software estadístico con su correspondiente interpretación y actividades de evaluación.

Metodología

Se elaboró una encuesta basada en las recomendaciones GAISE y otras variables relacionadas con datos personales, trayectoria profesional e información del profesor. La encuesta se conformó de 76 preguntas organizadas en 7 apartados y se aplicó en línea. Fue respondida por 750 profesores.

Este estudio reporta los resultados de 10 preguntas que cuestionaban sobre el uso de recursos bibliográficos y tecnológicos. Para analizar estas preguntas, se utilizó tablas de frecuencias, porcentajes y gráficas. Para identificar diferencia entre el uso de los recursos por disciplinas (e.g., ingeniería, economía, salud, tecnología) y grados académicos se utilizó la prueba inferencial de Kruskal-Wallis.

Resultados

Recursos bibliográficos

Los recursos bibliográficos más utilizados por los profesores fueron los libros de texto, (75.9%); apuntes elaborados por ellos mismos (70.5%) y fuentes de internet (53.5%). Los menos usados fueron: material o antologías propias (22.5%) y antologías colegiadas (15.5%). La figura 1 muestra los autores de los libros de texto más utilizados por los profesores.

Las fuentes de internet más consultadas por los profesores fueron: sitios web (e.g., Khan Academy, blogs estadísticos), videos instructivos de YouTube, artículos publicados en bases de datos científicas, repositorios de instituciones y bibliotecas de universidades y material online (e.g., apps, libros, presentaciones, documentos y ejercicios creados por otros profesores). No se encontraron diferencias significativas en el uso de estos recursos bibliográficos entre las áreas disciplinares.

Figura 1. Autores de libros de texto de estadística utilizados por los profesores

Recursos tecnológicos

El 96.3% de los profesores señalaron utilizar tecnología en sus cursos de estadística, el resto afirmó no utilizar tecnología por diferentes razones: falta de conocimiento, falta de equipo tecnológico disponible en su institución o restricciones en la institución educativa sobre el uso de la tecnología.

Con respecto a los profesores que indicaron usar tecnología, en la Figura 2 se destaca, por un lado, el uso de Microsoft Excel (90.1%) y la calculadora (64.8%); por otro, el casi nulo uso de Fathom, un programa educativo para la enseñanza de la estadística.

La preferencia en el uso de programas estadísticos varió significativamente entre las diferentes disciplinas: profesores del área de la salud y ciencias sociales, mostraron una inclinación hacia el uso de SPSS ($p < 0.05$). Además, los profesores con grados académicos superiores mostraron una preferencia por programas como SPSS, Minitab o Geogebra ($p < 0.001$).

Los profesores dedican, en promedio, el 54.2% ($DE = 30.3$) del tiempo del semestre para que los estudiantes realicen análisis estadísticos mediante el uso de herramientas tecnológicas y el 53.3% ($DE = 31.6$) para comprender los contenidos programáticos expuestos en clase. En mayor porcentaje, los análisis estadísticos que los profesores enseñan en sus cursos son los análisis descriptivos (11%), muestreo y regresión lineal (10%); en menor porcentaje, control de calidad (3%) y análisis multivariado (2%) (Figura 3).

Figura 2. Recursos tecnológicos utilizados por los profesores

Figura 3. Análisis estadísticos utilizados por los profesores en su enseñanza

Conclusiones

Los profesores utilizan una variedad de recursos bibliográficos y recursos tecnológicos que pueden apoyar una enseñanza apegada a las recomendaciones GAISE. Sin embargo, se requieren estudios que permitan identificar el uso que los profesores hacen de estos recursos. Por ejemplo, de los recursos bibliográficos, predominó el uso del libro de texto enfocados a la ingeniería o administración. El uso predominante de Excel y la calculadora coincide con ser las herramientas tecnológicas más utilizadas por profesores de educación superior y su uso suele enfatizar los procedimientos algorítmicos en lugar de fomentar la comprensión de conceptos e ideas estadísticas (Gómez-Blancarte, 2022). Los resultados mostraron una preferencia por software especializado en estadística en algunas disciplinas y por profesores de grado superior. El análisis descriptivo, cálculo de muestras y regresión lineal fueron los análisis más utilizados por los profesores.

Referencias

- Dunn, P. K., Carey, M.D., Farrar, M. B., Richardson, A. M., & McDonald, C. (2017). Introductory statistics textbooks and the GAISE guidelines. *The American Statistician*, 71(4), 326-335, <https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1251972>
- GAISE College Report Revision Committee. (2016). *Guidelines for assessment and instruction in statistics education college report 2016*. American Statistical Association. [https://www.amstat.org/education/guidelines-for-assessment-and-instruction-in-statistics-education-\(gaise\)-reports](https://www.amstat.org/education/guidelines-for-assessment-and-instruction-in-statistics-education-(gaise)-reports)
- Gómez-Blancarte, A. L. (2022). An overview of the use of technology for teaching statistics by Mexican high school teachers. En S. A. Peters, L. Zapata-Cardona, F. Bonafini, & A. Fan (Eds.), *Bridging the Gap: Empowering & Educating Today's Learners in Statistics. Proceedings of the 11th International Conference on Teaching Statistics (ICOTS11)*. International Association for Statistical Education. http://iase-web.org/icots/11/proceedings/pdfs/ICOTS11_298_GMEZBLAN.pdf?1669865552
- Oliveira, J., & Caetano, J. (2018). Perception of professors who teach statistics in higher education in Brazil towards statistical teaching. *Acta Scientiae*, 20(1), 2-19. <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.v20iss1id3418>
- Rivera Pérez, J. G. (2023). *Características de la enseñanza y evaluación de la estadística en carreras universitarias* [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Politécnico Nacional.
- Rivera Pérez, J. G., & Gómez Blancarte, A. L. (2022). Características de la enseñanza de la estadística en disciplinas de STEM en la Educación Superior. *Innovación Educativa*, 22(8), 9-31. <https://www.ipn.mx/assets/files/innovacion/docs/Innovacion-Educativa-88/Caracteristicas-de-la-ensenanza-de-la-estadistica-en-disciplinas.pdf>
- Tishkovskaya, S., & Lancaster, G. A. (2012). Statistical education in the 21st century: A review of challenges, teaching innovations and strategies for reform. *Journal of Statistics Education*, 20(2), 1-24. <https://doi.org/10.1080/10691898.2012.11889641>
- Xu, W., Zhang, Y., Su, C., Cui, Z., & Qi, X. (2014). Roles of technology in student learning of university level biostatistics. *Statistics Education Research Journal*, 13(1), 66-76. [http://iase-web.org/documents/SERJ/SERJ13\(1\)_Xu.pdf?1402525004](http://iase-web.org/documents/SERJ/SERJ13(1)_Xu.pdf?1402525004)